

SALAT BARGI VA UNING KASALLIKLARGA CHIDAMLILIGI

Urganch Davlat Universiteti Bioinjeneriya va oziq-ovqat xavfsizligi fakulteti

Sharipova Maftuna Yunusbek qizi,

Farxodova Surayyo Nizomiddin qizi,

Xaitboyeva Go'zal Soburovna

maftunasharipova2001@gmail.com +998997720407

surayyofarxodova@gmail.com +998905583735

haitbaevagozal@gmail.com +998976001343

Annotatsiya : Salat bargi, suvga bo'lgan talabi, yig'ish tartibi, kasalliklarga chidamliligi.

Kalit so'zlari : Salat bargi, uni yig'ishtirish tartibi, suvga talabchanligi , chidamliligi.

Annotation: Lettuce leaf, demand for water, collection procedure, yield.

Keywords: Lettuce leaf, the order of its collection, water requirements, collection.

Реферат: Листья салата, потребность в воде, способ сбора, устойчивость к болезням.

Ключевые слова: салат, способы его сбора, потребность в воде, долговечность.

Salat bargining suvga bo'lgan talablari

Salat bargining chuqur ildizlarni rivojlantirish shart emas. Aslida, bizga ildiz o'sishdan ko'ra salat barglarning o'sishi muhim. Salat bargining Marul navini sug'orish yengil, tez-tez va izchil bo'lishi kerak. Maqsad shunchaki tuproq namligini saqlashdir. Tez-tez sug'orishdan saqlanish kerak. Chunki ortiqcha sug'orish ildizlarning chirishiga, kasalliklarga va o'sishning sekinlashishiga olib keladi.

Kasallik va zararkunandalardan himoya qilish

Shira salat barglarini osongina yo'q qiladi. Oziq moddalar va suv so'rilishi natijasida barglar jingalak bo'lib, quriydi. Shira ham kasallik tarqatadi va mog'or bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Siz bu oq zararkunandalarni marul barglarining pastki qismida yashiringan holda topasiz. Shira bilan kurashish uchun

tizimli insektitsid yo'q, shuning uchun sizning eng yaxshi usul xon qizi qo'ng'izlari kabi tabiiy yirtqichlarni jalb qilish yoki bog'dorchilik sovunini yoki neem yog'ini qo'llashdir. Salyangozlar, shilimshiqlar va tirtillar ham Marul bargini yaxshi ko'radilar. Insektitsidlar bir usul, ammo tuzoqlar, organik o'lja va qo'lda yig'ish bu keng tarqalgan zararkunandalarga organik echimlar beradi. Agar salat bargi jigarrang va jingalak bo'lib ketayotganini sezsangiz, u yonish deb ataladigan fiziologik holatda bo'lishi mumkin. Namlik barqaror bo'lmaganda ko'pincha marulda tipburn paydo bo'ladi. Buning yechimi qizarib ketgan marul barglarini kesib olish va doimiy sug'orish jadvalini boshlash talab etiladi.

Salat bargini qanday yig'ib olish kerak

Marul bargini ekishdan keyin 30 dan 70 kungacha yig'ib olish kerak. Marulni qachon yig'ish kerakligi xilma-xilligiga va u nima uchun ishlatilishiga bog'liq. Darhaqiqat, vaqt shaxsiy imtiyozlarga asoslanadi. Sizning salat bargingiz siz xohlagan hajmga yetganda, uni yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi. Ertalab marul bargini yig'ib olish natijasida uning ta'mi yaxshilanadi. Aslida salat bargini yig'ish juda oson. Siz butun to'plamni kesib olishingiz mumkin yoki bir vaqtning o'zida bir nechta barglarni olib tashlashingiz mumkin. Salat bargining Romaine, sariyog 'boshi va boshqa navlari yerga yaqin joyda osongina kesiladi. Agar biz salat bargining boshqa navini yig'ib olsak, qolgan hali yaxshi pishib ulgurmagan salat barglari o'sishni davom ettirish uchun joy hosil qilgan bo'lamiz .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sheraliyev A.Sh., Umumiy va qishloq xo'jalik fitopatologiyasi, (Darslik). Talqin" nashryoti. Toshkent, 2004.
2. Xolmurodov E.A. va boshqalar. Qishlok xo'jalik fitopatologiyasi.(Darslik) "Navro'z" nashryoti. -Toshkent, 2014.
3. Sattarova R.K., Xolmurodov E.A., Xakimova N.T.,Allayarov A.N. Umumiy fitopatologiya. (Darslik) "Navro'z" nashryoti. -Toshkent, 2017.
4. George N.Agrios. plant pathology. Elsevier Academic press, Florida, 2004.qo'shimcha adabiyotlar: